

O QUE ENSINAMOS E APRENDEMOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS: AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES

 DOI: 10.5281/zenodo.14210774

Francisca Meury de Sousa

Pós-graduanda na área da educação, professora da rede municipal de educação de Rondonópolis/MT.

Tissiana Carla de Almeida Gomes

Pós-graduanda na área da educação, professora da rede municipal de educação de Rondonópolis/MT.

Anailda Nunes Ferreira Queiroz

Pós-graduanda na área da educação, professora da rede municipal de educação de Rondonópolis/MT.

Nazaré da Penha Coelho

Pós-graduanda na área da educação, professora da rede municipal de educação de Rondonópolis/MT.

Débora Daianne Ferreira de Oliveira

Pós-graduanda na área da educação, professora da rede municipal de educação de Rondonópolis/MT.

Sidval Alves Gonçalves

Pós-graduando na área da educação, professor da rede municipal de educação de Rondonópolis/MT.

Os PCN são documentos elaborados pelo governo federal, e é apenas uma orientação e/ou referências para a elaboração dos currículos e para formação de professores. Este documento também serve para orientar as discussões pedagógicas

das escolas e também é uma referência na elaboração dos livros e materiais didáticos, contudo, não é um documento obrigatório por lei. Referente à Educação Infantil os PCN possuem dois volumes, sendo estes referências para o funcionamento e organização das creches e pré-escolas, com o objetivo de uma melhor qualidade de ensino para as crianças de 0 a 6 anos, ou seja, para a primeira etapa da educação básica. (BRASIL, 2006)

Os dois volumes dos PCN da Educação Infantil abordam os seguintes temas:

O primeiro aborda aspectos relevantes para a definição de parâmetros de qualidade para a Educação Infantil no país. Apresenta uma concepção de criança, de pedagogia da Educação Infantil, a trajetória histórica do debate da qualidade na Educação Infantil, as principais tendências identificadas em pesquisas recentes dentro e fora do país, os desdobramentos previstos na legislação nacional para a área e consensos e polêmicas no campo. No segundo, explicitam-se, inicialmente, as competências dos sistemas de ensino e a caracterização das instituições de educação infantil a partir de definições legais, entendendo que um sistema educacional de qualidade é aquele em que as instâncias responsáveis pela gestão respeitam a legislação vigente. Finalmente, são apresentados os parâmetros de qualidade para os sistemas educacionais e para as instituições de educação infantil no Brasil, com o intuito de estabelecer uma referência nacional que subsidie os sistemas na discussão e implementação de parâmetros de qualidade locais. (BRASIL, 2006, p. 9-10)

O item 12 do segundo volume do PCN da educação infantil traz orientações de como o (a) professor (a) deve exercer sua função para garantir o crescimento, desenvolvimento e a aprendizagem das crianças nas creches e pré-escolas.

12. Tendo como função garantir o bem-estar, assegurar o crescimento e promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças da Educação Infantil sob sua responsabilidade, as professoras e os professores de Educação Infantil:

12.1 asseguram que bebês e crianças sejam atendidos em suas necessidades de saúde: nutrição, higiene, descanso e movimentação;

12.2 asseguram que bebês e crianças sejam atendidos em suas necessidades de proteção, dedicando atenção especial a elas durante o período de acolhimento inicial (“adaptação”) e em momentos peculiares de sua vida;

12.3 encaminham a seus superiores, e estes aos serviços específicos, os casos de crianças vítimas de violência ou maus-tratos;

12.4 possibilitam que bebês e crianças possam exercer a autonomia permitida por seu estágio de desenvolvimento; 12.5 auxiliam bebês e crianças nas atividades que não podem realizar sozinhos;

12.6 alternam brincadeiras de livre escolha das crianças com aquelas propostas por elas ou eles, bem como intercalam momentos mais agitados com outros mais calmos, atividades ao ar livre com as

desenvolvidas em salas e as desenvolvidas individualmente com as realizadas em grupos;

12.7 organizam atividades nas quais bebês e crianças desenvolvam a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão em suas múltiplas linguagens (linguagem dos gestos, do corpo, plástica, verbal, musical, escrita, virtual);

12.8 possibilitam que bebês e crianças expressem com tranquilidade sentimentos e pensamentos;

12.9 realizam atividades nas quais bebês e crianças sejam desafiados a ampliar seus conhecimentos a respeito do mundo da natureza e da cultura;

12.10 organizam situações nas quais seja possível que bebês e crianças diversifiquem atividades, escolhas e companheiros de interação;

12.11 criam condições favoráveis à construção do autoconceito e da identidade pela criança em um ambiente que expresse e valorize a diversidade estética e cultural própria da população brasileira;

12.12 intervêm para assegurar que bebês e crianças possam movimentar-se em espaços amplos diariamente;

12.13 intervêm para assegurar que bebês e crianças tenham opções de atividades e brincadeiras que correspondam aos interesses e às necessidades apropriados às diferentes faixas etárias e que não esperem por longos períodos durante o tempo em que estiverem acordados;

12.14 garantem oportunidades iguais a meninos e meninas, sem discriminação de etnia, opção religiosa ou das crianças com necessidades educacionais especiais;

12.15 valorizam atitudes de cooperação, tolerância recíproca e respeito à diversidade e orientam contra discriminação de gênero, etnia, opção religiosa ou às crianças com necessidades educacionais especiais, permitindo às crianças aprender a viver em coletividade, compartilhando e competindo saudavelmente. (BRASIL, 2006, p. 39-40)

O PCN da educação infantil, em seu primeiro volume, evidencia que deve ser superado o pensamento tradicionalista de que na educação infantil as crianças recebem apenas os cuidados com a higiene e alimentação, pois essa primeira etapa da educação básica, que atendem crianças de 0 até os 5 anos e 11 meses de idade, também tem como finalidade desenvolver propostas pedagógicas que promovam a aprendizagem significativa e o conhecimento de mundo de seus alunos. No que tange ao ensino de ciências da natureza o PCN explicita que é de suma importância que as crianças desde bebês tenham contato com a natureza, de modo que sejam criadas:

[...] condições para que as crianças desfrutem da vida ao ar livre, aprendam a conhecer o mundo da natureza em que vivemos, compreendam as repercussões das ações humanas nesse mundo e sejam incentivadas em atitudes de preservação e respeito à biodiversidade, estaremos difundindo uma concepção de educação em que o ser humano é parte da natureza e não seu dono e senhor absoluto (TIRIBA, 2005. Apud BRASIL, 2006, p. 17-18).

Os PCN do ensino fundamental estão separados por disciplinas, contendo no total de dez volumes, e todos são referências para o funcionamento e organização dos anos iniciais do ensino fundamental. Estes documentos possuem como objetivo uma melhor qualidade de ensino para os anos iniciais da educação básica. Para tanto, o quarto volume é referente à disciplina de ciências naturais, no qual traz orientações que auxiliam o planejamento e o ensino da disciplina, pois o mesmo orienta que os conteúdos sejam abordados em blocos temáticos para que se tenha uma organização do conteúdo sem que os mesmos sejam trabalhados isoladamente. Os blocos temáticos do ensino fundamental estão divididos em: “Ambiente; Ser humano e saúde; Recursos tecnológicos; e Terra e Universo.” (BRASIL, 1997).

Deste modo os blocos temáticos referentes ao Ambiente; Ser humano e saúde; e Recursos humanos são abordados no primeiro ciclo que abrange a primeira e a segunda série/ano do ensino fundamental e também no segundo ciclo que abarca a terceira e a quarta série/ano do ensino fundamental. Já o bloco temático Terra e Universo só é tratado no terceiro ciclo que começa a partir da quinta série/ano do ensino fundamental.

Ao explanar sobre as abordagens contempladas no quarto volume do PCN do ensino fundamental é possível salientar que o mesmo traz orientações sobre os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação da disciplina de Ciências Naturais para o primeiro e segundo ciclo, abordando temas como: Ambiente, Ser Humano e saúde, Recursos tecnológicos, Água, lixo, solo e saneamento básico, Captação e armazenamento da água, Destino das águas servidas, Coleta e tratamento de lixo, Solo e atividades humanas, Poluição, Diversidade dos equipamentos. Desta maneira, ao final do ensino fundamental os alunos deveram ter a capacidade de:

- compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de transformações do mundo em que vive;
- identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica;
- formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar;
- saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;

- saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e informações;
- valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento;
- compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela ação coletiva;
- compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem. (BRASIL, 1997, p. 31)

Outro documento importante para a educação brasileira é as DCN, que originou-se na Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) 9.394/96, este por sua vez é uma norma obrigatória para educação básica que orienta a elaboração dos currículos e seus conteúdos mínimos, visando garantir uma formação básica e comum a todos os alunos. As Diretrizes determina ser obrigação da união decidir em conjunto com os Estados, Municípios e Distrito Federal as competências e diretrizes da educação básica.

No tocante à Educação Básica, é relevante destacar que, entre as incumbências prescritas pela LDB aos Estados e ao Distrito Federal, está assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio a todos que o demandarem. E ao Distrito Federal e aos Municípios cabe oferecer a Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas, e, com prioridade, o Ensino Fundamental. (BRASIL, 2013, p. 7)

As DCN da Educação Infantil trazem em seu texto que o acesso as creches e pré-escolas como um direito da criança só passou a ser reconhecido a partir da Constituição de 1988, que assegurou que a Educação infantil é um direito da criança e dever do Estado, deste modo, é preciso garantir a todas as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade a matrícula em escolas públicas e ensino de qualidade. De acordo com a DCN da Educação Infantil as propostas pedagógicas das instituições precisam:

[...] ter como objetivo principal promover o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de idade garantindo a cada uma delas o acesso a processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças. (BRASIL, 2013, p.88)

No que diz respeito ao Ensino Fundamental as DCN salienta que toda criança a partir dos seis anos de idade precisam estar matriculadas no ensino fundamental,

sendo que esta etapa de ensino tem uma duração de nove anos, ou seja, toda criança de 6 a 14 anos tem o direito de estar matriculadas e frequentando a sala de aula regular da educação básica.

A entrada de crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental implica assegurar-lhes garantia de aprendizagem e desenvolvimento pleno, atentando para a grande diversidade social, cultural e individual dos alunos, o que demanda espaços e tempos diversos de aprendizagem. Na perspectiva da continuidade do processo educativo proporcionada pelo alargamento da Educação Básica, o Ensino Fundamental terá muito a ganhar se absorver da Educação Infantil a necessidade de recuperar o caráter lúdico da aprendizagem, particularmente entre as crianças de 6 (seis) a 10 (dez) anos que frequentam as suas classes, tornando as aulas menos repetitivas, mais prazerosas e desafiadoras e levando à participação ativa dos alunos. (BRASIL, 2013, p. 121)

O RCNEI é um documento constituído por três volumes que servem para orientar as práticas pedagógicas na Educação Infantil para que sejam promovidas as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças em todo território brasileiro. O primeiro volume recebeu o título de “Introdução” e traz reflexões sobre creches e pré-escolas brasileiras, infância e educação. O segundo volume está intitulado de “Formação pessoal e social” e trata dos processos de construção da identidade e autonomia das crianças. Já o terceiro volume é intitulado “Conhecimento de Mundo” e traz seis sub-eixos, que são eles: Movimento, Música, Artes visuais, Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade e Matemática.

O terceiro volume RCNEI traz no eixo Natureza e Sociedade algumas orientações e reflexões sobre como desenvolver essa temática nas creches e pré-escolas de modo integrado, respeitando sempre a faixa etária e a singularidade de cada criança.

No trabalho com os conteúdos referentes às Ciências Naturais, por sua vez, algumas instituições limitam-se à transmissão de certas noções relacionadas aos seres vivos e ao corpo humano. Desconsiderando o conhecimento e as ideias que as crianças já possuem, valorizam a utilização de terminologia técnica, o que pode constituir uma formalização de conteúdos não significativa para as crianças. Um exemplo disso são as definições ensinadas de forma descontextualizadas sobre os diversos animais: “são mamíferos” ou “são anfíbios”etc., e as atividades de classificar animais e plantas segundo categorias definidas pela Zoologia e pela Biologia. Desconsidera-se assim a possibilidade de as crianças exporem suas formulações para posteriormente compará-las com aquelas que a ciência propõe. (BRASIL, 1998, p. 163)

E o mais atual documento da educação brasileira é a BNCC, esta que por sua vez traz o foco no desenvolvimento das competências. No entanto, este documento não substitui os PCN e nem os DCN, mas é um documento obrigatório de referência nacional para a construção dos currículos da educação básica. Assim os currículos deveriam estar alinhados com a BNCC entre o ano de 2018 e 2019, passando a ser totalmente obrigatório para a elaboração dos currículos das redes de ensino público e privada a partir de 2020.

A BNCC foi elaborada à luz do que diz os PCNs e as DCNs. No entanto, a Base é mais específica, determinando com mais clareza os objetivos de aprendizagem de cada ano escolar. Ela será obrigatória em todos os currículos de todas as redes do país, públicas e particulares, ao contrário dos documentos anteriores, que devem continuar existindo, mas apenas como documentos orientadores não obrigatórios. (GUIMARÃES e SEMIS, 2017)

De acordo com a BNCC a educação infantil está organizada em cinco campos de experiências, que são eles: O eu, o outro e o nós; Corpo, gesto e movimento; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. No entanto, a BNCC evidencia a importância do cuidado, da interação e da brincadeira. (BNCC, s/d)

Contudo, a educação infantil é oferecida de forma interdisciplinar, ou seja, não são apresentados conteúdos divididos em disciplinas, deste modo, compreendemos que é possível apresentar Ciências da Natureza em diversos momentos para as crianças, como por exemplo, ao trabalhar o corpo, gesto e movimento, podemos ir falando e mostrando cada parte do nosso corpo para que as crianças consigam identificar nelas mesmas e assim conhecer seu corpo. Ao Trabalhar as cores podemos apresentar as cores da natureza, por exemplo, o verde das arvores e o azul do céu, entre outros.

Já no Ensino Fundamental, a BNCC traz textos específicos para a disciplina de Ciências da Natureza, onde explana que é de suma importância o conhecimento sobre essa área de ensino, pois a nossa sociedade está estruturada de acordo com a evolução científica e tecnológica, entretanto, apesar do progresso e facilidades que esse desenvolvimento trouxe a nossa vida, também pode ser observado instabilidade na natureza e na sociedade. Portanto, para que o sujeito compreenda e se torne consciente de seus atos perante a natureza científica e tecnológica é fundamental a

compreensão das transformações oriundas das ações humanas, para que deste modo, possam estar atentos as suas práticas e intervir conscientemente.

[...] ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. (BNCC, s/d, p. 321).

Para que se tenha um melhor direcionamento na preparação do currículo de Ciências, a BNCC dividiu os conteúdos essenciais do ensino fundamental em três unidades temáticas que são eles: Matéria e energia; Vida e evolução; e Terra e Universo. A primeira unidade temática aborda estudos sobre as matérias e suas modificações, sobre os diferentes tipos de energia que usufruímos também suas fontes. Na segunda unidade temática é contemplado estudos sobre os seres vivos de modo geral, seu processo evolutivo, suas especificidades e necessidade para a sobrevivência. A terceira unidade discorre sobre os estudos da terra, do solo, dos planetas, do sol, da lua, e suas funções e importância para a manutenção da vida. (BNCC, s/d).

Além das unidades temáticas a BNCC traz algumas competências específicas para o ensino de ciências da natureza do ensino fundamental:

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.
2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.
4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.
5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.
7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.
8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. (BNCC, s/d, p. 324)

No entanto, uma crítica que fazemos a BNCC, vem no sentido de a mesma ter como objetivo controlar a aprendizagem dos alunos, promover o domínio dos professores e da escola, a BNCC precisa estar presente no currículo da rede de ensino, no Projeto Político e Pedagógico (PPP) da escola e no plano de aula do professor, ou seja, a escola não tem a autonomia de fazer seu currículo de acordo com o que acha necessário para o público escolar e os professores não podem elaborar seu plano de aula de acordo com o que julgam ser importante para a aprendizagem e desenvolvimento dos seus alunos, pois precisam respeitar o que exige a BNCC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, as crianças estão cheias de curiosidades e com pressa de conhecer o mundo a sua volta. Essa é a fase das perguntas e inquietações por parte delas, elas estão em busca de compreender o porquê de tudo. Deste modo, é importante ouvi-las e criar possibilidades para que as mesmas investiguem e descubram por si mesmas, sem dar respostas prontas, pois assim estaremos estimulando seu ser investigativo, evidenciando que todas (os) possuem o potencial de descobrir e desvendar o mundo, cada um (a) do seu jeito, de acordo com suas especificidades, demonstrando sempre que suas perguntas e curiosidades são de grande relevância tanto para eles (as), quanto para nós educadores. Isso não quer dizer que não podemos ajuda-las, mas apenas que não daremos a resposta pronta.

Deste modo, é possível compreender que é de grande relevância que o (a) professor (a) trabalhe o ensino de ciências naturais na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental de forma lúdica, ou seja, que use jogos, brincadeira, músicas, dança, teatro, entre outros, isto é, tudo que proporcione um aprendizado científico e prazeroso, que traga divertimento para que a criança aprenda brincando, e assim ela irá aprender e se desenvolver de maneira leve, sem que o ensino de ciências naturais se torne cansativo para ela. Aqui a arte é grande aliada da aprendizagem.

Para tanto, existem documentos que auxiliam os professores a desenvolver seus planos de aula e ajudam as escolas na elaboração do seu currículo, que são eles: PCN, DCN, RCNEI e a BNCC, sendo que alguns são apenas orientações, ou seja, não é obrigatório que o (a) professor (a) siga rigorosamente o que ele traz em seu texto, como por exemplo, PCN e RCNEI. Já a DCN e a BNCC são documentos obrigatórios que regem a educação brasileira.

Contudo, salientamos que através do ensino de ciências naturais é possível que a criança explore, investigue e experimente novas experiências, descobrindo o mundo a sua volta. Deste modo, além de um aprendizado científico o ensino de Ciências Naturais proporciona conhecimentos significativos que ajudam a compreender o meio em que vivem, possibilitando a formação de sujeitos críticos, autônomos e cidadãos conscientes de seu papel na sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Governo Federal. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1997, v 4. Disponível em: <file:///C:/Documents%20and%20Settings/Meury/Meus%20documentos/TCC%200-ludico%20e%20%20ciencias/livro04.pdf>. Acesso em: 19 de Jul. 2024.

BRASIL. Governo Federal. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental, 1998, v. 3. Disponível em: <file:///C:/Documents%20and%20Settings/Meury/Meus%20documentos/TCC%200-ludico%20e%20%20ciencias/RCNEI%20volume3.pdf>. Acesso em: 22 de Jul. 2024.

BRASIL. Governo Federal. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, Parâmetros Nacionais de qualidade para a educação infantil. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2006. Vol.1. . Disponível em:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Meury/Meus%20documentos/TCC%200-ludico%20e%20%20ciencias/eduinfparqualvol1(1).pdf. Acesso em: 23 de Jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Meury/Meus%20documentos/TCC%200-ludico%20e%20%20ciencias/diretrizes_curriculares_nacionais_2013.pdf. Acesso em: 08 de Agos. 2024

BRASIL. Ministério da Educação. SECRETARIA EXECUTIVA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, s/d. Disponível em: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Meury/Meus%20documentos/TCC%200-ludico%20e%20%20ciencias/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 20 de Agos. 2024.